

IJTIMOY PSIXALOGIYANING BOLALAR TARBIYASIDAGI AXAMIYATI

Abdukarimova Roxila Abdurayimovna

Far'ona Davlat Universiteti 3-bosqich talabasi

Abdukarimovarohila3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7714751>

Annotatsiya: Maqolada yoshlar dunyoqarashining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar, ular uchun ustuvor qadriyatlar, hayotiy ideallari, ular taqlid etishga moyil shaxslar, holatlar to'g'risida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-psixologik qiyofa, muomala psixologiyasi, shaxs psixologiyasi, ijodiy tafakkur, ijtimoiy faollik, oila, oilaviy munosabatlar, oila tarbiyasi, ota-ona munosabati, oila ma'naviyati, mahalla, ijtimoiy muhit.

Mustaqillik inson turmush tarzida ham, uning psixologiyasida ham chinakam global o'zgarishlar qildi. Yangicha fikrlashga, yoshlarning yangicha psixologik qiyofasini shakllantirishga yo'l ochdi. Bu hol umumiy taraqqiyotning hamda aholi farovonligini oshirishning juda muhim sharti bo'lgan yoshlarning umumiy malakasini oshirish masalasini hal qilishda ko'p jihatdan ko'maklashadi. Biroq bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Jamiyat yoshlar qay tarzda shakllanayotganiga hech qachon befarq bo'lmagan. Mamlakatimiz siyosatida jamiyatning yuksak ma'naviyatiga, ma'rifatli insonni shakllantirishga tayanishi alohida o'rin tutadi.

Oila-jamiyatning tayanchi. Farzandlarimiz ongida elu yurtga, Vatanga muhabbat tuyg'ulari oilada, yashab turgan mahallada shakllanadi. Mamlakatning ertangi kuni, tinch va obod bo'lishi eng oldin mana shu kichik jamiyatda o'sib-unayotgan bolalarimizga bog'liq. Qaysi oilada, qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilar ekan, o'sha oila, o'sha mahalla gullab-yashnaydi.

Farzand tarbiyasini qachondan boshlamoq kerak?, degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi. Ko'pchilik olimlar unga turlicha javob berib kelganlar. Xususan, Ibn Sino bola tarbiyasi bilan uning tug'ilishidan avvalroq, ona qornidan boshlaboq shug'ullanish lozim, deb javob bergan.

Farzand tarbiyalayotgan ota-ona har bir harakati, yurish turishi, muomalasi, boshqalar bilan o'zaro munosabatida olijanob fazilatlarni namoyon eta bilishi kerak. Chunki bola tabiatan nihoyatda taqlidchan va kuzatuvchan bo'ladi. Shuning uchun uning atrofdagilari o'z odatlari bilan ba'zan o'zlari sezmaganda holda ularga ta'sir qiladilar. Oiladagi qo'pol munosabatlar, ko'p yolg'on gapirish, yoqimsiz xatti-harakat bola tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladigan nosog'lom muhitni keltirib chiqaradi.

Farzand tarbiyasida ota-onaning muomalasi muhim o'rin tutadi. Bola ota-ona

tomonidan qo'pol, dag'al so'zlar eshitib, kaltak yeb katta bo'lsa, bu uning tabiatiga salbiy ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida oiladagi nosog'lom muhitda tarbiyalanayotgan boladan "ma'naviy kasal" insonlar shakllanadi. Ular esa jamiyat ma'naviyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Oilada ota-onalar "ommaviy madaniyat" ta'siriga berilib ketishi oqibatida farzandlarning tarbiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Istiqloq tufayli xalqimiz chet-el yurtlarini kezib, yangi xalq va urf-odatlarini guvohi bo'lib qaytmoqdalar. Shu jumladan Yevropa davlatlariga sayr qilib kelayotgan fuqarolarimiz bugungi kunda g'arb o'smirlari orasida boshqa mamlakatlar yoshlariga qaraganda uyushgan jinoyatchilik va zo'rvonlikka berilish holati yuqori. Bunga sabab bolalarga keragidan ortiq erkinlik berilgani ekan. Ularni hozirdan aysh-ishratga berilib, turli axloqsiz hatti-harakatlarga ruju qo'yishdan hech kim qaytarmasligini aytib berishmoqda.

Shaxsning qaror topishida, uning hayotiy pozitsiyasining shakllanishida uning mustaqil hayotga qay darajada va qay tarzda tayyorlanayotganiga, bu tayyorgarlik katta hayotga samarali kirib borishda yetarli yoki yo'qligiga juda ko'p narsa bog'liq. Chunki «mustaqillik har bir shaxsning intellektual, axloqiy, professional, umummadaniy hamda jismoniy kamol topishini ta'lim va tarbiyaning, shu jumladan, o'zini-o'zi tarbiyalashning asosiy masalasi sifatida olg'a suradi». Mustaqillik sharoitida yangilanayotgan ta'lim va tarbiya tizimi har bir fuqaroda, eng avvalo, o'sib kelayotgan avlodda dunyoga, jamiyatga, mehnatga, o'ziga munosabatni o'zgartirishga qaratilgan. Har bir kishi o'ziga o'zi: «Nima uchun yashamoqdaman, nimaga erishishim darkor, mening borligimning ma'nosi nima?», degan savolni berishi va o'zi uchun javob topishi lozim. Yoshlarimizning ijtimoiy faolligi, ma'naviy qadriyatlarini va hayotiy qarashlarini o'rganish maqsadida «Ma'rifat» gazetasining buyurtmasiga asosan «Ijtimoiy fikr» jamoatchilik fikrini o'rganish markazi bilan birgalikda tadqiqot olib borilmoqda.

Oiladagi ota-ona tomonidan qo'yiladigan xatoliklar sirasiga bolaning erka bo'lib o'sishi, unga nisbatan biror talabning yo'qligini ham kiritib o'tish lozimdir. Bu holda ota-onalar ba'zan bolalarning imkoniyatlariga yetarli darajada baho berishmaydi va ularning ko'pgina ishlarini o'zlari bajaradilar. Natijada bolada mustaqillik, mehnat qilish ishtiyoqi, topshirilgan ishga mas'uliyat hissi rivojlanmay qoladi. Bola o'ziga mos ishni tanlab olib, oxiriga yetkaza olmaydi va erksiz bo'lib qoladi. Bola tarbiyasidagi katta xatolardan yana biri, ota-onalarning tarbiyada hamma narsa shartli va sababli ekanini, tarbiya uzoq jarayon bo'lib, bu jarayonda bir qator o'zaro bog'liq bo'g'in, vosita va uslublar mavjud bo'lib,

ulardagi biror bo'g'inning tushib qolishi tarbiya jarayonining buzilishiga olib kelishini bilmasliklaridir.

XXI asrda turli hayot tarzlari va g'oyalar raqobatga kirishdi. Bunda muvaffaqiyatga erishish uchun har bir davlat o'zligini saqlagan holda diniy va milliy qadriyatlarini boshqalarga anglatishni asos qilgan mafkuraga ega bo'lishi lozim. Aks holda, o'zlikni yo'qotish, bebaho qadriyatlardan voz kechish kishini taraqqiyotdan ajratib, uni tobe, mustaqil fikri yo'q manqurtga aylantirib qo'yadi. Hozirgi kunda g'arazli maqsadlarni amalga oshirish uchun zimdan olib borilayotgan fitnalar ba'zi millatlarning o'zligini yo'qotishga qaratilganini sezish mumkin. Bunda e'tibor xududlarini egallash emas, balki inson ongini egallashga yo'naltirilgan.

Albatta bola tarbiyasi o'ta murakkab va ma'suliyatlidir. Bu har bir ota-onadan o'z ustida muntazam ishlashni, bolalar tarbiyasiga oid barcha ma'lumotlardan baxobar bo'lib borishni talab etadi. Farzand tarbiyasi bu shunchaki tajriba, oddiy ko'rsatma va bilimlar jamlanmasi emas, balki o'z ichiga diniy-axloqiy bilimlar, tibbiyot, etika, psixologiya, pedagogika kabi sohalariga oid bilimlarni ham qamrab oladigan murakkab jarayondir.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek oilalarida inson shaxsi kamoloti uchun ma'nan barkamollik negiz vazifasini o'taydi. Ota-bobolarimizdan meros qolgan saxiylik, mehmondo'stlik, rostgo'ylik, tantilik, sadoqatlilik, poklik, odoblilik fazilatlarini milliy mentalitetimizning muhim jihati hisoblanadi. Ushbu xislatlarni ta'lim-tarbiya jarayonida yosh avlod ongida shakllantirish, ular ruhiyatini xalq durdonalari bilan boyitish, milliy qadriyatlarga e'tiborni ko'proq qaratish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Do'stmuhamedova. Sh.A, Nishanova. Z.T, Jalilova. S.X, Karimova. Sh.T, Alimbayeva. Sh.T. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Darslik. Toshkent 2013
2. Qurbonova G.A. Oiladagi shaxslararo munosabatlarning farzand ijtimoiy persepsiyasiga ta'siri. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. – T., 2009
3. Hakimova. M, N.Lutfullayeva, V.Ataxadjayev, I.Mamajonov Pedagogika.Psichologiya. O'quv qo'llanma Andijon – 2020
4. Karimova B.M Ijtimoiy psichologiya. Toshkent- Fan va texnologiya 2012
5. Tursunalieva, E., Rohila, A., Nilufar, E., & Madina, T. (2023). MECHANISMS OF REHABILITATION AND TRAINING OF PERSONS WITH DISABILITIES. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 343-346.

